

Considerazioni agronomiche sulla coltivazione dell'asparago selvatico

www.af4eu.eu

L'*Asparagus acutifolius*

L'*Asparagus acutifolius* L. è specie cespugliosa sempreverde della famiglia delle Liliaceae, diffusa nella regione mediterranea, spontanea nella macchia mediterranea e nei margini boschivi a diverse altitudini, con basso fabbisogno di nutrienti e acqua. Per la sua adattabilità ad ambienti difficili, la specie è molto adatta alla coltivazione in aree marginali, sia in seminativi che in sistemi agroforestali.

Dotato di un vigoroso sistema di rizomi, l'asparago selvatico si presta ad essere coltivato in una varietà di tipi di terreno, inclusi quelli ricchi di scheletro su substrati calcarei. Tuttavia, la specie colonizza anche altri tipi di suoli, compresi quelli vulcanici a basse quote.

Recenti esperimenti presso la stazione agronomica ARSIAL di Alvito (valle di Comino, FR, Italia) forniscono risultati agrotecnici di base per la coltivazione dell'asparago selvatico in pieno campo: aratura a 50 cm di profondità; 0,9 t/ha di letame ovino; preparazione del letto di semina con motozappatrice; nessun uso di fertilizzanti minerali e diserbanti.

La produzione più alta si ottiene con una densità d'impianto di 4 piante per m². L'irrigazione a goccia garantisce un secondo raccolto di turioni in autunno, anche se meno rilevante di quello primaverile. Considerando il raccolto primaverile, la produttività delle prove su 4 anni varia tra 1 e 1,6 t/ha per anno. Il raccolto autunnale, ottenuto con taglio raso delle piante in tarda estate, è di circa 0,3 t/ha. Tuttavia, a causa di questa forzatura nel getto dei turioni.

Il valore economico dell'asparago selvatico è molto più elevato di quello dell'asparago comune (*A. officinalis*), in particolare su filiera corta eventualmente presente nel territorio. Tuttavia, data la sua frugalità, l'asparago selvatico è particolarmente interessante per la coltura in aree marginali, inclusa la consociazione negli oliveti tradizionali, al fine di aumentarne la limitata remunerabilità.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

CNR-IRET Team

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.